

INVENTÁRIO DE ARQUITETURA MODERNA SÃO PAULO - VILA MARIANA

Ademir Pereira dos Santos^{*}

Aline Nasralla Regino^{2*}

Camilla Pilosio Botelho^{3*}

Clévio Dhevias Nobre Rabelo^{4*}

Rosa Carlos^{5*}

Paulo Mauro Mayer de Aquino^{6*}

Denivaldo Pereira Leite^{7*}

Fernando Laucevicius^{8*}

Patrizia de Carvalho Cirrincione^{9*}

Paulo Rodolpho Junior^{10*}

^{*} Prof., Dr., Arquitetura e Urbanismo, Unicentro Belas Artes de SP. ademir@directnet.com.br

^{2*} Arquiteta pelo Unicentro Belas Artes, mestranda da Universidade Presbiteriana Mackenzie

^{3*} Arquiteta pelo Unicentro Belas Artes de SP

^{4*} Arquiteto pela Universidade Federal do Ceará, mestrando da Universidade Presbiteriana Mackenzie

^{5*} Arquiteta pelo Unicentro Belas Artes de SP

^{6*} Arquiteto pelo Unicentro Belas Artes de SP

^{7*} Estudante de Arquitetura e Urbanismo, Unicentro Belas Artes de SP

^{8*} Estudante de Arquitetura e Urbanismo, Unicentro Belas Artes de SP

^{9*} Estudante de Arquitetura e Urbanismo, Unicentro Belas Artes de SP

^{10*} Estudante de Arquitetura e Urbanismo, Unicentro Belas Artes de SP

Resumo

A arquitetura moderna brasileira, em particular a produzida em São Paulo, tem sido tema de estudos importantes, feitos no Brasil, assim como por estrangeiros, brasilianistas, situação que se reflete positivamente no considerável volume de publicações recentes. Este trabalho, desenvolvido no Laboratório Cidade e do Habitat do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unicentro Belas Artes de SP, pretende contribuir para o estudo aprofundado e sistematizado do Movimento Moderno na cidade de São Paulo. Esse instrumento de pesquisa deve ter como meta a documentação e a análise das obras arquitetônicas para que se possa avaliar a extensão e as variações assumidas pelo modernismo paulistano. O trabalho (e o grupo) teve origem na organização do 1º. Seminário paulistano (Unicentro Belas Artes, 2004) realizado na Vila Mariana e agora, expande-se para outros bairros, no caso Pacaembú e Higienópolis (em função do III Seminário Estadual, Mackenzie, 2005), agregando inclusive membros das duas instituições de ensino. Pretende-se ampliar a cada ano a abrangência (bairros), em termos geográficos, ao mesmo tempo em que se aprofunda a documentação e o estudo do entorno e a análise das obras já inventariadas. O inventário está sendo organizado a partir do sistema de fichas divulgado pelo Docomomo Internacional e contempla experiências anteriores desenvolvidas por autores e órgãos públicos. Trata-se de um trabalho acumulativo, multi-institucional e multi-autoral que tem como horizonte o suporte digital para armazenamento e divulgação dos resultados. Apresenta-se o estágio atual do inventário nos bairros Higienópolis, Pacaembú e Vila Mariana, que contempla três linhas de atuação no momento: a) levantamento de imagens e informações textuais em obras especializadas (revistas e publicações); b) aplicação das fichas de catalogação sobre as obras de valor internacional, nacional e municipal; c) levantamento exaustivo de campo, rua por rua, selecionando e catalogando obras significativas para integrar o acervo.

Palavras chaves:

Inventário; Arquitetura Moderna; São Paulo.

Abstract

Brazilian Modern Architecture, especially the one produced in Sao Paulo, has been subject of important studies by Brazilians as well as by foreign persons interested in it, what can be seen considering the amount of recent works published about. This work, which was developed at the Laboratory of the City and the Habitat of Belas Artes' Architecture and Urbanism – Unicentro in Sao Paulo, has as intention to give a systematized contribution doing the study of the Sao Paulo Modern Movement deeper. The aim of this research is to document and analyze the architectural works to be able to evaluate the wideness and the variations took over by the Modern Movement in the city of Sao Paulo. The persons responsible for this work and the work itself originated during the organization of the 1° "Paulistano" Seminary (Unicentro Belas Artes, 2004) which took place in Vila Mariana, Sao Paulo and now has become enlarged for other quarters, in this case, Pacaembu and Higienopolis (because of the III State Seminary, Mackenzie, 2005), joining the members of both educational establishments. It also has a main purpose to extend yearly the inclusion; in geographic terms, at the documentation gets deeper, the neighborhoods' study and the critical analysis of the works that have already been registered. The inventory has been organized through the system of fiche drew as a tool by Docomomo International and makes use of previous experiences developed by authors and public agencies. It is a accumulative, multi-institutional work which has many authors that has a prospect to be transferable to a computerized database users can read and print. Nowadays the inventory of Higienopolis, Pacaembu and Vila Mariana has three main goals: a) the literal survey of photographs and drawings illustrations of the building or / and site, reception in the specialized press (as magazines or any other publication); b) application of the fiches for an architectural appreciation, at international, national or local level; c) a detailed identification selecting and cataloguing significant workmanships to integrate the archive.

INVENTÁRIO DE ARQUITETURA MODERNA SÃO PAULO - VILA MARIANA

Introdução

O grupo de trabalho teve origem em função da organização do 1º. Seminário DOCOMOMO sobre a cidade de São Paulo realizado pelo curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Belas Artes (2004). Surgiu com o objetivo de levantar as obras modernas importantes na Vila Mariana onde está sediada a escola que promoveu o primeiro encontro da entidade para discutir o caso paulistano. Devido à acolhida dos resultados expostos no evento, deu-se continuidade ao levantamento, estruturando-se como uma proposta de inventário, ou seja, um processo de pesquisa sistemático. Esse desafio foi assumido pelo grupo que, em função do III Seminário Estadual do DOCOMOMO (2005), foi ampliado e incorporou o levantamento para os bairros Pacaembú e Higienópolis, imediatos à Universidade Presbiteriana Mackenzie, que sede o evento estadual.

Trata-se de um esforço coletivo em torno de um instrumento fundamental para afirmação e atuação do próprio Docomomo em São Paulo, devendo, portanto, incorporar a participação das instituições afins, bem como estar aberto às contribuições de outros trabalhos acadêmicos, realizados nas disciplinas afins dos cursos de graduação e pós graduação, iniciação científica, TFGs, mestrado e doutorado, desenvolvidos ou em desenvolvimento em diferentes instituições de ensino.

Apesar de não ter que se ater a este critério, o geográfico, propõe-se que o inventário paulistano seja feito por bairros, a partir da divisão política administrativa utilizada pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Primeiro para que esteja vinculado ao processo de gestão da cidade, que tem como base os recentes planos diretores regionais, destino das possíveis propostas de valorização cultural, turística e para preservação, decorrências diretas dos resultados de um inventário. Segundo por se pretender um levantamento exaustivo, ou seja, que para isto deve-se combinar ações desenvolvidas (às vezes, simultaneamente) em várias frentes: o levantamento *in loco*, rua por rua, em publicações especializadas, em arquivos públicos, arquivos privados, além da

fundamentação e levantamentos de dados contidos na bibliografia, que se amplia constantemente.

A pesquisa tem como referência os procedimentos utilizados internacionalmente pela ONG Docomomo (Documentação e Conservação do Movimento Moderno). Utilizam-se duas fichas para identificação de uma obra: a “ficha mínima” utilizada para obras de importância local (Estadual ou Municipal) e “ficha completa” para as nacionais e internacionais. O grupo incluiu ainda um tipo de cadastramento anterior denominado como “registro” que constitui uma planilha em que são arroladas as informações básicas sobre uma obra de importância local ou contextual, fotografadas durante o levantamento de campo, integrando o acervo formado pelas obras que foram objeto da *ficha mínima* e da *ficha completa*.

Por ser uma pesquisa acadêmica em andamento com resultados parciais, aborda-se neste texto os aspectos metodológicos, elaborados de acordo com as demandas do trabalho. O resultado efetivo, as fichas das principais obras, será apresentado em painéis.

O inventário como instrumento de pesquisa: métodos e procedimentos

O inventário é o ponto de partida para o processo de proteção, preservação e, principalmente, valorização de uma edificação como Patrimônio Cultural. A partir da documentação gerada por um inventário pode-se avaliar a pertinência de sua preservação, propor intervenções e até mesmo sua exploração turística. A necessidade de um inventário da Arquitetura Moderna decorre do vertiginoso processo de transformação da cidade e, conseqüentemente, da deterioração ou até desaparecimento de muitos dos testemunhos de sua história recente.

Outro aspecto importante é que o inventário é, em si, uma forma de preservação da memória de um acervo, constituindo-se numa contribuição efetiva para documentar, valorizar e preservar as obras relacionadas ao Movimento Moderno de uma região. Busca-se com tais estudos valorizar a arquitetura como dimensão cultural da memória de um bairro, base para desenvolvimento posterior propostas de preservação, de roteiros culturais e guias turísticos.

A pesquisa tem como meta a produção de um inventário sistemático da Arquitetura Moderna num bairro piloto, a Vila Mariana, expandindo-se em 2005

para o bairro de Higienópolis e Pacaembú. O inventário deverá ser organizado a partir de fichas de identificação, aplicadas individualmente às obras arquitetônicas selecionadas. Tais fichas têm como referências a metodologia adotada pelo Docomomo, disponível em <http://www.docomomo.com>. Garante-se assim que o inventário local, de uma cidade, seja compatível metodologicamente ao inventário desenvolvido pelo Docomomo Brasil, no restante do país.

A pesquisa foi organizada em três etapas e a partir dos seguintes materiais e fontes:

Etapa 1

- Delimitação de microrregião para a seleção das obras realizada em trabalho de campo, a partir do perímetro da Vila Mariana estabelecido pela Prefeitura Municipal no mapa político-administrativo da cidade de São Paulo.
- Fotografia, registro em planilha e identificação em mapa, rua por rua em cada microrregião, das obras com características modernas, produto do levantamento *in loco*.
- Aplicação das fichas de identificação do Docomomo Internacional (traduzidas e adaptadas) de acordo com o seguinte critério: a Ficha Mínima aplicada em obras de importância regional e municipal. A Ficha Completa adotada para obras de importância nacional e internacional. As obras de importância contextual serão listadas em planilhas e registradas por meio de fotografias e identificadas em mapas.
- Digitalização de textos e fotografias históricas (fotos de época) nas publicações especializadas (revistas de arquitetura e livros).
- Levantamento bibliográfico, fontes documentais, acervos públicos e privados, *sites* de instituições e trabalhos semelhantes em órgãos públicos e instituições de ensino.

Etapa 2

- Identificação e levantamento das obras registradas em periódicos de arquitetura e na bibliografia.

- Reunião e triagem das obras levantadas nas publicações e *in loco* para aplicação da Ficha Mínima ou Completa.
- Locação das obras e elaboração de mapas temáticos.
- Documentação fotográfica do estado atual.

Etapa 3

- Levantamento do projeto original e de documentação (fontes primárias) juntos aos órgãos públicos e proprietários das obras registradas.
- Redesenho da planta, cortes e vistas em AutoCAD das obras selecionadas para Ficha Completa e Ficha Mínima.
- Elaboração de listagens e instrumentos de busca nas planilhas que permitam a localização das imagens e fichas das obras por indicadores geográficos, cronológicos e autores (Banco de Dados).
- Elaboração de um mapa final com identificação das obras selecionadas.
- **Produção de texto final refletindo os resultados do levantamento de campo e bibliográficos e em periódicos.**

O levantamento de campo

Esta etapa do inventário decorre da necessidade de se analisar a extensão da modernização da arquitetura como um dos reflexos do Movimento Moderno, constituindo o que se denomina como entorno ou ambientação, além de ser uma fonte para catalogar obras importantes, mas que não foram publicadas.

O levantamento *in loco* aumenta significativamente a quantidade de obras a serem catalogadas e analisadas, uma vez que apenas uma pequena parcela dos projetos foram publicados em revistas especializadas. São, via de regra, obras de vulto ou projetadas por profissionais renomados em sua época de publicação. Há, portanto, um universo praticamente desconhecido, obras que nunca estiveram nas páginas das revistas ou livros de história da arquitetura.

Este tipo de levantamento foi utilizado até o momento, apenas na Vila Mariana. Nos demais bairros, Higienópolis e Pacaembú, o levantamento restringiu-se às

publicações especializadas, sendo que alguns foram averiguados *in loco* e outros que, não foram publicados, foram encontrados graças ao depoimento de pessoas.

A partir do mapa, obtido junto a Administração Regional da Vila Mariana, observou-se a primeira dificuldade, referente à extensão do bairro, o que levou o grupo a realizar um novo mapa (com o uso de programas vetoriais de desenho, no caso o AutoCAD 2004). Dividiu-se a região administrativa (que contempla vários bairros e vilas) em 23 microrregiões que foram definidas a partir dos grandes eixos de circulação viária da região, respeitando os “limites naturais” das vilas e bairros.

Com os novos mapas em mãos, iniciou-se o processo carinhosamente chamado de “Operação Pente Fino”, que consistia na divisão do grupo em duplas, munidos de prancheta, câmera fotográfica digital de alta resolução e um recorte do mapa (de acordo com a divisão comentada acima). Eram sessões de caminhadas pelas microrregiões. Toda obra que possuísse característica moderna seja em função da composição volumétrica, sistema estrutural, emprego de técnicas e materiais usuais no período, enfim, elementos arquitetônicos e fachadas que estivessem de acordo com a estética modernista foram locadas no mapa e fotografadas.

As duplas retornavam em seguida para o Laboratório Cidade e do Habitat do Unicentro Belas Artes de São Paulo e descarregavam as imagens no disco rígido dos computadores, por meio de um cabo USB. Logo eram iniciadas discussões para realização de uma triagem, com a participação do maior número de componentes do grupo para haver uma certa homogeneização dos critérios. As obras selecionadas passaram a integrar um catálogo com imagens, identificação da obra, endereço e tipologia e autores do levantamento.

Após a catalogação das obras foi elaborado um pequeno texto explicando a razão da escolha, destacando os elementos que motivaram a seleção além de informações ocasionalmente obtidas sobre a obra, proporcionando a continuidade do trabalho, por outros pesquisadores.

O suporte digital foi imprescindível para realização deste trabalho, tanto por questões financeiras, pois a ausência de revelação das fotografias reduziu os

custos do trabalho, como também pelo compartilhamento das imagens entre os membros do grupo, por meio de Zip Drive (disco removível com capacidade de 100 Mega Bytes) ou CD Rom (700 Mega Bytes), que aumenta a segurança dos dados, afinal todos os membros do grupo possuíam uma espécie de back up do trabalho.

Foto 1 – Residência no Jardim Lusitânia.
Fonte: LEITE e RODOLPHO (2005).

A pesquisa bibliográfica: as revistas como fonte

A pesquisa bibliográfica baseou-se nos dados contidos no **Índice de Arquitetura Brasileira**, especialmente no volume I que contém as obras e projetos das décadas de 1950 até 1970.

Foram feitas diversas consultas, procurando,

Foto 2 – Residência no Jardim Lusitânia.
Fonte: LEITE e RODOLPHO (2005).

primeiramente, por **obras, projetos e arquitetos já conhecidos**, os casos reiterados nas publicações mais divulgadas.

Os dados coletados dessa primeira etapa deram origem a uma planilha. A planilha eletrônica permite que se acumulem num único documento centenas de registros que podem ser rapidamente localizados por meio de filtros, um dos instrumentos de busca.

Após essa primeira pesquisa, foi feita uma segunda busca, por **tipologia**, procurando, dessa forma, os projetos desconhecidos ou não construídos.

Os resultados dos levantamentos no Índice de Arquitetura Brasileira nos levaram às revistas de Arquitetura tais como Acrópole, Módulo, Habitat, A Construção São Paulo, entre outras.

Ao manipularmos as revistas em busca das obras listadas através da pesquisa no índice, foram encontrados projetos/obras que não faziam parte da listagem, mas de grande valor para o inventário. Outras fontes de grande importância foram as publicações semelhantes tais como XAVIER (1983), ACAYABA (1984), ou trabalhos que tematizaram extensivamente a obras dos arquitetos reconhecidos como Vilanova Artigas, Rino Levi, Oswaldo Bratke, Oscar Niemeyer entre outros.

As publicações foram escaneadas, textos e imagens, com resolução apropriada para serem utilizadas posteriormente.

Foto 3 – Residência Cunha Lima, arquiteto Joaquim Guedes. Fonte: Revista Acrópole, nº. 347 de 1968, p. 18-23 (esquerda); e Foto 3 – Edifício Lausanne, arquiteto Franz Heep Fonte: Revista Acrópole nº. 239 de 1958, p. 504 (direita).

Documentação fotográfica de arquitetura: a imagem como fonte e como instrumento de documentação e interpretação

No contexto deste trabalho a fotografia assume papel de grande relevância no que diz respeito ao registro e estudo das obras selecionadas.

A imagem fotográfica tem duas contribuições fundamentais à produção do inventário pretendido. Primeiro como fonte de informação. E segundo como instrumento de interpretação e análise de uma obra arquitetônica.

A fotografia como fonte de informação e documentação das obras selecionadas, são obtidas tanto através da pesquisa em acervos públicos ou particulares, como também nas publicações especializadas, procedimento utilizado nesta pesquisa.

A fotografia quando tratada como documento, deixa de ser uma imagem de livre interpretação, para ser direcionada para um tema específico, devido aos dados que possui. Por isso ela está devidamente catalogada a partir de informações que conduzem o leitor por um caminho preciso, contendo dados sobre a obra retratada, como por exemplo, autoria, local, data, e, informações sobre a própria

elaboração da foto, como dados referentes a sua autoria, datas e técnicas utilizadas quando possível.

Um inventário de arquitetura pressupõe a utilização de imagens fotográficas, sendo estas, imprescindíveis para a organização e produção das informações que compõem as fichas de identificação. A imagem de uma obra é muitas vezes o ponto de partida para se iniciar uma pesquisa. As publicações especializadas da época áurea para a Arquitetura Moderna em São Paulo, da década de 1950 à 1980, como é o caso da revista *Acrópole*, nos oferece um exemplo da importância do uso da fotografia para a divulgação e compreensão de uma obra arquitetônica. Em seu apogeu, que coincide com o apogeu da Arquitetura Moderna no Brasil, é possível identificar as mais expressivas obras, registradas quando estavam em construção ou recém construídas, por fotógrafos que se especializaram em arquitetura como José Moscardi, Leon Liberman, Flieg, Zanella e José Moscardi Junior, só para citar alguns nomes. A produção desses fotógrafos ao lado de nomes como Marcel Gautherot que fotografou Brasília, constitui uma verdadeira iconografia da Arquitetura Moderna no Brasil. Esse acervo, disperso nas mais diferentes publicações, constitui um patrimônio iconográfico de valor inestimável. Por isso tais publicações são fontes muito utilizadas para as publicações atuais e para os trabalhos acadêmicos.

A utilização da imagem fotográfica serve tanto para a documentação da própria obra como para a divulgação da mesma. É um poderoso meio de expressão por não distinguir públicos, e, muitas vezes devido a sua difusão nos meios de comunicação de massa, tornaram-se tão conhecidas como a própria obra e o arquiteto. Afinal, mesmo quando a obra não mais existe no lugar em que foi construída, lá está ela na imagem, perpetuando a divulgação do pensamento do arquiteto para gerações seguintes.

No âmbito da história da arquitetura moderna é exemplar o caso da imagem da “Casa da Rua Santa Cruz” de 1927, projeto do arquiteto Gregori Warchavchik (FERRAZ, 1965). A imagem que a tornou conhecida documenta o seu estado original. Tornaram-se ícones, casa e foto, que por sinal, não tem autor identificado, podendo ser do próprio arquiteto, uma vez que era fotógrafo também. Grande parte dos estudantes de arquitetura é capaz de reconhecê-la

quase que imediatamente, mas poucos tiveram oportunidade de visitar o atual Parque Modernista onde está situada a obra. E aqueles que lá conseguem chegar, ficam decepcionados, não só com a trágica condição em que se encontra a obra, mas também porque não a reconhecem na configuração atual (produto da reforma feita pelo próprio arquiteto em 1934), devido à força das imagens divulgadas pelas publicações, que sempre apresentam a versão original.

Tal fato não desqualifica a fotografia, ao contrário, ao de retirar do real um “momento” que, paradoxalmente pode vir a ser um dia uma “irrealidade”. O congelamento do tempo na interpretação do fotógrafo tem esta capacidade, pode reter um estado, que é idealizado posteriormente, e assim, a imagem se envolve num intrincado processo de elaboração de juízos de valor.

Da fotografia de Arquitetura hoje

Um inventário não se constitui somente por imagens antigas, garimpadas ao longo da pesquisa, mas também é constituído por imagens atuais das obras remanescentes, permitindo, o estudo de uma obra no atual contexto urbano, revelando aspectos que justificam a sua valorização e até preservação como patrimônio cultural.

O grupo envolvido nesta pesquisa tem se dedicado à produção destas imagens e compreende a importância de dominar essa linguagem fotográfica, reconhecendo a particularidade da Fotografia de Arquitetura. Deve-se entender que a fotografia não é mera ilustração, mas sim fonte de prospecção, de pesquisa, de informação, quando é bem elaborada e organizada para fornecer informações sobre as obras retratadas.

Pretende-se usar o mesmo rigor da ficha de arquitetura na catalogação das imagens das obras, armazenando-as em versão digital, apropriadas para uso editorial, com informações técnicas suficientes, descritores e palavras chaves que permitirão a rápida localização da imagem no banco de dados. A Fotografia de Arquitetura faz com que o trabalho dos inventariantes não se restrinja ao preenchimento das fichas em relação à obra, mas, conduz o pesquisador a uma consciência sobre o espaço arquitetônico, uma vez que a realização da fotografia de arquitetura exige não só a compreensão da linguagem arquitetônica, a partir

do processo de representação fotográfica, mas leva o pesquisador ao deslocamento pelo espaço, gerando a descoberta das inúmeras perspectivas da obra.

A importância deste processo para a qualidade do inventário é vital, pois possibilitará a real vivência do espaço arquitetônico moderno, que deverá ser traduzido para uma linguagem bidimensional, própria da fotografia, sem perder o caráter informativo e documental que caracteriza o inventário.

Para tanto, foram considerados de modo especial, alguns conceitos e dados solicitados pela ficha. No caso, aquele que têm implicações na produção das imagens, servindo como um roteiro para o registro fotográfico, que se funde à compreensão e interpretação do objeto (espaço arquitetônico), tais como a percepção do entorno, das relações visuais da obra, dos elementos principais da composição espacial, dos sistemas construtivos e materiais utilizados, entre outros, sem esquecer dos princípios básicos da Fotografia de Arquitetura que privilegia a perspectiva sem distorções verticais (paralaxe).

Tais procedimentos resultam em imagens conscientes tanto do ponto de vista técnico, como são produtos da compreensão do objeto arquitetônico, podendo ser utilizadas em publicações, em documentários, servindo como meio eficaz na produção de informação e divulgação dos resultados da pesquisa.

Considerações finais

Os levantamentos apurados até o momento nos dão conta de que a Vila Mariana, Higienópolis e Pacaembú possuem acervos representativos no âmbito da modernidade paulistana, de urbanismo e arquitetura, tanto em termos tipológicos como cronológicos. Deve ser considerado, obviamente, o contexto histórico e urbanístico particular de cada uma dessas regiões no processo de urbanização paulistana, e, o respectivo impacto representado pela transformação metropolitana recente.

É significativa a relação de arquitetos importantes no cenário paulista e brasileiro que têm obras nessas regiões. Outra revelação é o considerável número de obras representativas em nível internacional, nacional e estadual.

Por tipologia arquitetônica entende-se uma relação entre o uso (o programa, a função) da obra e a solução formal encontrada pelo arquiteto. As habitações, por exemplo, podem ser horizontais, unifamiliares, isoladas (térreas ou em pisos), agrupadas no sentido horizontal (vilas) ou vertical, edifícios, que por sua vez podem ser isolados ou agrupados formando condomínios. A riqueza tipológica de um acervo é uma evidência da versatilidade de uma região. Indica que há potenciais diferenciados e bem explorados.

Na Vila Mariana, bairro com diversidade de usos bem mais acentuados que Higienópolis e Pacaembú, onde prepondera o uso habitacional, encontra-se, por exemplo, obras muito especiais, raras em termos tipológicos e uma abundância de exemplares de diversos momentos históricos, não verificada nas outras regiões paulistanas.

Em termos cronológicos o acervo da Vila Mariana é de grande representatividade. Começa, simplesmente, com a primeira edificação modernista filiada a tradição racionalista no Brasil, a casa da Rua Santa Cruz construída por Gregori Warchavchik em 1927, atualmente, Parque Modernista. Palco da expansão metropolitana a partir das primeiras décadas do século 20, quando se intensificou ainda mais a industrialização paulistana, a região da Vila Mariana foi vetor de ampliação em direção ao ABC e à Baixada Santista. Passou, desde então, a sediar os mais variados empreendimentos modernizadores, diferenciados esteticamente tal como as tendências do Movimento Moderno em São Paulo. Encontramos aqui, bairros projetados (Jardim Ana Rosa), edifícios públicos marcantes, obras militares, corporativas, de associações religiosas e até obras comemorativas como o complexo administrativo, esportivo e de lazer, construído em torno do Parque Ibirapuera a partir 1954, quando se comemoraram os quatrocentos anos da cidade de São Paulo. Enfim, é expressivo o número de obras que testemunham os diferentes momentos da história urbanística e arquitetônica da cidade.

Outra revelação é o considerável número de obras representativas em nível internacional, nacional e estadual. A Vila Mariana reúne obras de importância histórica internacional e para o País (Parque Ibirapuera, casa da Rua Santa Cruz,

Senai Anchieta etc), assim como para o Estado e para a cidade de São Paulo (Instituto Biológico, o Detran e a Assembléia Legislativa).

Por outro lado, o bairro do Higienópolis, por sua proximidade com o centro de São Paulo, apresenta grande número de edifícios residenciais. Foram encontrados projetos dos mais diversos arquitetos, alguns, muito conhecidos, como é o caso do Edifício Louveira (1946) de Vilanova Artigas, e, outros nem tanto, como é o caso dos Edifícios Santa Cândida e Santa Francisca (1964) do arquiteto Salvador Candia, dois expressivos exemplares da arquitetura moderna paulista.

No caso do Pacaembú, bairro-jardim projetado pela Cia. City, as residências são o grande destaque. Foram encontrados projetos de arquitetos, tais como: Vilanova Artigas, Carlos Lemos, Abelardo de Souza, David Libeskind, Paulo Mendes da Rocha, entre outros expoentes da Arquitetura Moderna paulista.

No que diz respeito às obras de importância local, aquelas que não constam nos livros de história da arquitetura, percebeu-se nos três bairros, grande variedade tipológica e cronológica, formando um volume considerável de obras contextuais. São testemunhos de experimentações, modismos e buscas que atestam o caráter exploratório da arquitetura do Movimento Moderno em São Paulo, seja na intenção plástica (volumetria e composição) ou nas opções técnicas (estrutura, técnicas construtivas e materiais).

Considerável é também o número de arquitetos importantes no cenário paulista e brasileiro que têm obras na região. Dos pioneiros Warchavchik, Eduardo Kneese de Mello, Oscar Niemeyer, Salvador Candia, Roberto Tibau, Eduardo Corona, Ernest Mange e Vilanova Artigas às gerações posteriores como Walter Toscano, Ruy Ohtake e Abrahão Sanowicz e estrangeiros como Plínio Croce, Giancarlo Gasperini e Hans Broos.

Referências bibliográficas

ACAYABA, Marlene Millan. **Residências em São Paulo, 1947-1975**. São Paulo, Projeto, 1984.

CARLOS, Rosa M. P. **Fotografia de Arquitetura. Estudos da linguagem fotográfica na representação dos espaços arquitetônicos.** Trabalho Final de Graduação, Unicentro Belas Artes, São Paulo, 2005.

CARLOS, Rosa M. P. **Memória fotográfica da Vila Mariana.** Relatório de Iniciação Científica, Unicentro Belas Artes, São Paulo, 2004.

FERRAZ, Geraldo. **Warchavchik e a introdução da Nova Arquitetura no Brasil: 1925 – 1940.** São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo, 1965.

INDICE de Arquitetura Brasileira. São Paulo. FAUUSP, 1974.

LEITE, Denivaldo Pereira; RODOLPHO, Paulo. **Levantamento fotográfico realizado na Vila Mariana de Janeiro a Julho de 2005.**

INTERNATIONAL Register, portal Docomomo Internacional, abril de 2005. Disponível em: <http://www.docomomo.com>>. Acesso em 05/04/2005.

SANTOS, Ademir P. **Inventário digital. Modelos historiográficos para arquitetura e urbanização.** Tese de Doutorado, FAUUSP, São Paulo, 1999.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. **Arquitetura moderna paulistana.** São Paulo, Pini, 1983.

_____ . **Residência no Pacaembu.** São Paulo Acrópole nº 347 Março de 1968, páginas 18 a 23.

_____ . **Edifício de Apartamento em Higienópolis.** São Paulo Acrópole nº 239 Dezembro de 1958, página 504.